

Estrategias y Retos en la Creación de Microempresas de Moda en Cuautitlán Izcalli

Ilse Leticia Cárdenas Yong, Verónica Muñoz Ponce

Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli

Resumen

Las microempresas representan un motor fundamental para el desarrollo económico local en México. Este artículo aborda las estrategias, retos y percepciones en torno a la creación de microempresas comercializadoras de productos de moda en Cuautitlán Izcalli, Estado de México. La investigación se basó en una encuesta estructurada de 18 preguntas con escala Likert, aplicada a 240 personas del municipio.

Los resultados revelan la importancia de realizar estudios de mercado previos, diseñar estrategias de marketing digital y aprovechar herramientas tecnológicas como redes sociales y plataformas de comercio electrónico. Estas prácticas se consideran esenciales para lograr una inserción competitiva en el mercado actual. No obstante, también se identificaron barreras relevantes para emprender, entre ellas los altos costos iniciales, la falta de acceso a financiamiento y la complejidad de los trámites legales.

Ante este panorama, se concluye que es necesario fomentar apoyos institucionales reales, programas de capacitación práctica y políticas públicas que faciliten la formalización y operación de nuevos negocios. Los hallazgos de este estudio ofrecen información valiosa para diseñar estrategias que promuevan el desarrollo de microempresas en contextos urbanos como Cuautitlán Izcalli. Asimismo, refuerzan la necesidad de colaboración entre el sector público, la academia y los emprendedores para construir un ecosistema favorable al crecimiento empresarial.

Abstract

Microenterprises are a key driver of local economic development in Mexico. This article examines the strategies, challenges, and perceptions related to the creation of microenterprises focused on fashion product commercialization in Cuautitlan Izcalli, State of Mexico. The research was based on a structured survey consisting of 18 Likert-scale questions applied to 240 residents of the municipality.

The findings highlight the importance of conducting market research, designing digital marketing strategies, and utilizing technological tools such as social media and e-commerce platforms. These practices are considered essential for achieving competitive positioning in today's market. However, significant barriers were also identified, including high start-up costs, lack of access to adequate financing, and the complexity of legal procedures.

Given this scenario, the study concludes that it is crucial to promote effective institutional support, practical training programs, and public policies that facilitate the formalization and operation of new businesses. The results of this study provide valuable insights for developing strategies that foster the growth of microenterprises in urban contexts such as Cuautitlan Izcalli. Furthermore, they underscore the need for stronger collaboration between government, academia, and entrepreneurs to build a favorable ecosystem for business development.

Palabras Clave: Emprendimiento, PYME, Moda, Microempresas, Cuautitlán Izcalli

Keywords: Entrepreneurship, SME, Fashion, Microenterprises, Cuautitlan Izcalli

1. INTRODUCCIÓN

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME) representan un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de México. De acuerdo con el INEGI (2019), estas unidades económicas conforman el 99.8% del total de empresas del país, consolidándose como una fuente vital de dinamismo productivo. En el contexto específico de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, las microempresas dedicadas al comercio de productos de moda no solo contribuyen al fortalecimiento del mercado local, sino que también impulsan el autoempleo, la creatividad y la innovación en sus modelos de negocio.

Sin embargo, el camino para emprender en este sector presenta numerosos desafíos. Tal como lo plantea Freije (2009), la permanencia y competitividad de un negocio dependen en gran medida de su capacidad para desarrollar ventajas competitivas sostenibles. Esto resulta particularmente relevante en un entorno donde la

competencia es alta, y factores como el acceso limitado a financiamiento, los costos iniciales y la burocracia en los trámites legales representan barreras importantes para la formalización y el crecimiento empresarial.

Asimismo, el avance tecnológico y la creciente digitalización del comercio han transformado radicalmente las estrategias de operación de las PyMES. La pandemia por COVID-19 aceleró esta tendencia, obligando a muchos negocios a migrar al entorno digital para asegurar su continuidad (FSB, 2022). Actualmente, herramientas como el marketing digital, las redes sociales y el comercio electrónico se han convertido en elementos clave para alcanzar nuevos mercados y mejorar la eficiencia operativa, como lo señalan Apedo-Amah et al. (2020) y el Banco Mundial (2018).

Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) constituyen uno de los pilares fundamentales de la economía mexicana, ya que representan la mayor parte de los establecimientos productivos del país y generan una parte significativa del empleo formal. En el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, estas unidades económicas desempeñan un papel crucial en el dinamismo comercial y en la generación de oportunidades para el autoempleo.

Figura 1. Establecimientos, personal ocupado e ingresos según tamaño de los establecimientos

En Cuautitlán Izcalli, el sector de la moda surge como una alternativa atractiva para emprendedores que buscan abrir microempresas. Sin embargo, se enfrentan a retos como altos costos de inicio, trámites burocráticos, acceso limitado a financiamiento y falta de información clara para formalizarse. Analizar estos factores permite entender cómo apoyar a nuevos emprendedores para consolidar negocios sostenibles.

Figura 2. Unidades económicas en el Estado de México

2. METODOLOGÍA

El presente estudio adoptó un enfoque mixto, combinando herramientas cuantitativas y cualitativas con el fin de obtener una visión integral sobre la situación actual de las microempresas comercializadoras de productos de moda en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Desde la perspectiva cuantitativa, se diseñó y aplicó una encuesta estructurada de 18 preguntas a una muestra de 240 personas, entre emprendedores, potenciales emprendedores y consumidores del municipio. El cuestionario fue elaborado con reactivos tipo escala Likert de cinco niveles, que permitieron conocer el grado de acuerdo o desacuerdo de los participantes en relación con diversos aspectos del emprendimiento, tales como la percepción del entorno, barreras de entrada, uso de tecnología, estrategias comerciales y conocimientos personales. Esta escala es útil para medir actitudes, creencias y opiniones, permitiendo interpretar tendencias y niveles de aceptación sobre distintos factores de estudio.

En cuanto al enfoque cualitativo, se realizó un análisis descriptivo de testimonios y experiencias obtenidas durante el trabajo de campo, a través de conversaciones informales con emprendedores locales. Estas aportaciones enriquecieron los datos cuantitativos, proporcionando contexto y profundidad a los resultados obtenidos.

El estudio se enmarca en un diseño descriptivo y exploratorio. Es descriptivo porque busca caracterizar el estado actual del ecosistema emprendedor en el sector de la moda dentro de Cuautitlán Izcalli. A su vez, es exploratorio al indagar sobre variables poco estudiadas en la región, como la percepción sobre las instituciones de apoyo, la digitalización de ventas y los obstáculos legales y financieros para operar formalmente.

3. RESULTADOS

En el proceso de creación de una microempresa, resulta fundamental realizar un análisis previo del entorno comercial con el objetivo de identificar oportunidades, riesgos y las necesidades del público objetivo. En este sentido, se consideró relevante evaluar la percepción de los emprendedores sobre la importancia de efectuar un estudio de mercado antes de iniciar operaciones.

a) Importancia del estudio de mercado previo a la creación de una microempresa

Como se observa en la Figura 3, la mayoría de los encuestados (75%, sumando las categorías "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo") considera que realizar un estudio de mercado es una acción esencial para la puesta en marcha de una microempresa en el sector de la moda. Esto refleja una fuerte conciencia entre los emprendedores y potenciales emprendedores acerca de la necesidad de conocer el entorno, la competencia y la demanda antes de lanzar un negocio.

Solo una pequeña proporción (21.2%) manifestó desacuerdo o total desacuerdo, lo cual podría relacionarse con experiencias personales previas, desconocimiento del proceso o con una visión más intuitiva del emprendimiento.

1.- Considero que es esencial realizar un estudio de mercado antes de iniciar una microempresa comercializadora de moda
240 respuestas

Figura 3. Incorporación de un estudio de mercado antes de iniciar una PyME

Estos resultados respaldan la idea de que los estudios de mercado son una herramienta clave para reducir riesgos y tomar decisiones informadas, especialmente en un sector altamente competitivo como el de la moda.

b) Promoción digital como elemento esencial para el crecimiento

La promoción efectiva mediante medios digitales constituye un factor crucial para el crecimiento de las microempresas comercializadoras en Cuautitlán Izcalli. Un 69.2% de los participantes está de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el marketing digital es fundamental para atraer clientes en esta región.

Esta percepción evidencia que una gran parte de los encuestados reconoce la importancia de contar con una presencia digital activa y de utilizar herramientas como redes sociales y publicidad en línea para captar consumidores. Por otro lado, un 27.9% expresó desacuerdo o total desacuerdo, posiblemente debido a limitaciones en el acceso a estas herramientas, falta de conocimiento técnico o escepticismo sobre su eficacia en el contexto local (véase Figura 4).

2.- Diseñar estrategias de marketing digital es crucial para atraer clientes en Cuautitlán Izcalli
240 respuestas

Figura 4. Diseñar estrategias de marketing digital es importante para atraer clientes

En términos generales, los resultados reflejan una tendencia positiva hacia la digitalización de las microempresas de moda, sugiriendo que las futuras estrategias de apoyo y capacitación deben orientarse a fortalecer las competencias digitales de los emprendedores.

c) Innovación en productos como factor determinante de éxito

La innovación es un factor clave para destacar en el sector moda y aumentar las probabilidades de éxito empresarial (véase Figura 5). Los datos muestran que el 72.9% de los encuestados (52.1% de acuerdo y 20.8% totalmente de acuerdo) reconoce la importancia de la innovación en este sector.

3.- La innovación en productos de moda aumenta las probabilidades de éxito de una microempresa.
240 respuestas

Figura 5. La Innovación aumenta las probabilidades de éxito

Este resultado indica que la creatividad, la actualización constante en tendencias y la diferenciación en los productos son aspectos esenciales para el crecimiento y sostenibilidad de las microempresas de moda. Apenas un pequeño porcentaje (2.5%) manifestó desacuerdo, lo que confirma la percepción generalizada de que innovar es indispensable para competir.

d) Retos legales en el establecimiento de microempresas

Establecer una microempresa implica enfrentar diversos retos legales que pueden dificultar el proceso inicial, como se refleja en la Figura 6. Un 55.8% de los participantes manifestó estar totalmente de acuerdo y un 39.2% de acuerdo con que los trámites legales representan un desafío considerable.

4.- Los trámites legales son un gran desafío para establecer una microempresa en esta región.
240 respuestas

Figura 6. Los trámites legales representan un desafío

Esta percepción generalizada pone en evidencia la necesidad de simplificar los procesos administrativos, reducir los tiempos de espera y mejorar la orientación gubernamental para facilitar la formalización de las

microempresas, especialmente en el sector moda, que es impulsado frecuentemente por jóvenes emprendedores.

e) Percepción sobre el respaldo institucional a emprendedores

La percepción sobre el apoyo brindado por instituciones públicas y privadas hacia los emprendedores en Cuautitlán Izcalli es mayoritariamente negativa (véase Figura 7). Un 70.4% de los encuestados expresó desacuerdo o total desacuerdo respecto a la existencia de un respaldo adecuado.

5.- Existe suficiente apoyo de instituciones públicas y privadas para los emprendedores en Cuautitlán Izcalli.
240 respuestas

Figura 7. Apoyo a los emprendedores por parte de instituciones públicas y privadas

Solo un 8.8% manifestó estar de acuerdo y un 20.8% se mostró neutral, lo que sugiere que la mayoría considera insuficiente la ayuda institucional, incluyendo financiamiento, asesoría y vinculación con programas de fomento empresarial. Esta situación representa una barrera importante para el desarrollo emprendedor local.

f) Competencia en el mercado local

El sector moda en Cuautitlán Izcalli enfrenta un mercado altamente competitivo debido a la gran cantidad de negocios similares y la constante innovación en tendencias. Según la Figura 8, aproximadamente la mitad de los encuestados (49.2%) percibe un entorno competitivo elevado.

6.- Las microempresas de moda enfrentan una alta competencia en este municipio.
240 respuestas

Figura 8. Competencia en el mercado para las microempresas de moda

Sin embargo, un segmento considerable (31.3%) se mantiene neutral y otro 19.6% manifestó desacuerdo, lo que puede indicar falta de claridad sobre el nivel de competencia o la no percepción del riesgo competitivo. Esta situación podría estar relacionada con la saturación de ciertos nichos en el mercado local.

g) Preferencias de los consumidores locales

Los consumidores de Cuautitlán Izcalli demandan productos de moda que ofrezcan una combinación de asequibilidad y calidad (véase Figura 9). Un 73.8% de los encuestados respaldó la importancia de esta relación calidad-precio, mientras que un 7.9% expresó desacuerdo.

7.- Los consumidores de Cuautitlán Izcalli buscan productos de moda asequibles y de calidad.

240 respuestas

Figura 9. Los consumidores y los productos de moda asequibles y de calidad

Esta tendencia indica que las microempresas deben enfocar sus estrategias comerciales en satisfacer estas preferencias para adaptarse a las demandas reales del mercado.

h) Diferenciación como estrategia competitiva

La diferenciación de productos es considerada esencial para que las microempresas puedan competir eficazmente en el mercado local (Figura 10). El 65.4% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, reconociendo la necesidad de ofrecer propuestas únicas en diseño, personalización, materiales o servicio al cliente.

Solo un pequeño porcentaje se mostró en desacuerdo, lo que subraya que la diferenciación es un factor clave para sobresalir en un entorno competitivo.

8.- La diferenciación de productos es necesaria para competir en el mercado de moda local.

240 respuestas

Figura 10. La diferenciación productos es importante para competir en el mercado

i) Acceso limitado a financiamiento

El acceso limitado a financiamiento adecuado es percibido como una de las principales barreras para el crecimiento de microempresas en la región (Figura 11). Un 69.6% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, evidenciando la necesidad de impulsar políticas públicas y programas de apoyo financiero accesibles para emprendedores locales.

9.- Las microempresas tienen acceso limitado a financiamiento adecuado en esta región.
240 respuestas

Figura 11. Acceso al financiamiento

j) Utilidad de los programas de capacitación empresarial

Los programas de capacitación empresarial disponibles son percibidos como poco útiles para los emprendedores del sector moda (Figura 12). Un 55.9% manifestó desacuerdo con su utilidad, mientras que solo un 17.5% los considera beneficiosos.

10.- Los programas de capacitación empresarial disponibles son útiles para los emprendedores del sector moda.
240 respuestas

Figura 12. Los programas de capacitación empresarial son útiles para los emprendedores

Esta percepción indica una desconexión entre la oferta formativa actual y las necesidades reales del sector, señalando una oportunidad para rediseñar y adaptar los contenidos de capacitación.

k) Costos iniciales como barrera

Los costos iniciales son percibidos como una barrera significativa para iniciar una microempresa comercializadora (Figura 24). Un 95% de los encuestados está de acuerdo con esta afirmación, destacando la necesidad de mecanismos de financiamiento e incentivos que faciliten la creación de nuevos negocios en el sector moda.

11.- Los costos iniciales representan una barrera importante para la creación de una microempresa comercializadora.
240 respuestas

Figura 13. Los costos iniciales representan una barrera

I) Colaboración empresarial

Establecer vínculos y colaborar con otras empresas locales se considera una estrategia con potencial para impulsar el crecimiento (Figura 14). Un 50% de los encuestados apoya esta idea, aunque un 21.7% mostró desacuerdo, lo que indica cierta resistencia o desconocimiento sobre los beneficios de la cooperación empresarial.

12.- La colaboración con otras empresas locales podría fortalecer las microempresas comercializadoras de moda.
240 respuestas

Figura 14. La colaboración entre empresas fortalece el crecimiento de estas

m) Conocimientos para gestionar la microempresa

Solo un 37.1% de los encuestados se siente capacitado para gestionar una microempresa en el sector moda, mientras que un 46.2% expresa falta de confianza en sus conocimientos (Figura 15). Este hallazgo destaca la necesidad de ofrecer programas específicos de formación en gestión empresarial para fortalecer las competencias de los emprendedores locales.

13.- Poseo los conocimientos necesarios para gestionar una microempresa comercializadora de moda.

240 respuestas

Figura 15. Los emprendedores tienen los conocimientos necesarios para gestionar su negocio

n) Habilidades de negociación

Las habilidades de negociación son consideradas fundamentales para el éxito de una microempresa de moda (Figura 16). El 63,3% de los participantes reconoce su importancia en la relación con proveedores, clientes y aliados, resaltando el valor de fortalecer estas capacidades a través de programas de formación.

14.- Las habilidades de negociación son clave para el éxito de una microempresa de moda.

240 respuestas

Figura 16. Las habilidades de negociación como factor clave para el éxito

o) Uso de herramientas tecnológicas

La implementación de herramientas tecnológicas es vista como un factor esencial para optimizar la gestión de las microempresas (Figura 17). Un 94,2% de los encuestados está de acuerdo con que la tecnología facilita la administración y competitividad del negocio, destacando la importancia de incluir capacitación en herramientas digitales en las políticas de apoyo al emprendimiento.

15.- La implementación de herramientas tecnológicas facilita la gestión de una microempresa comercializadora.
240 respuestas

Figura 17. Las herramientas tecnológicas factor para la gestión en los negocios.

p) Redes sociales para la promoción

El uso de redes sociales para la promoción de productos de moda cuenta con una aceptación mayoritaria (82%) entre los emprendedores (Figura 18). Plataformas como Instagram, Facebook y TikTok son consideradas fundamentales para alcanzar al público objetivo y aumentar ventas, enfatizando la necesidad de estrategias digitales dentro del modelo de negocio.

16.- El uso de redes sociales es esencial para promocionar productos de moda en Cuautitlán Izcalli.
240 respuestas

Figura 18. Las herramientas tecnológicas factor para la gestión en los negocios

q) Plataformas de comercio electrónico

Más del 76% de los encuestados reconoce la efectividad de las plataformas de comercio electrónico para expandir el alcance de las microempresas (Figura 19). Esta percepción positiva refuerza la recomendación de incorporar estrategias de e-commerce en los planes de negocio del sector moda.

17.- Las plataformas de comercio electrónico son efectivas para ampliar el alcance de una microempresa local.
240 respuestas

Figura 19. El uso de plataformas de comercio electrónico la efectividad para expandirse

r) Generación de empleo

Finalmente, un 58.3% de los encuestados considera que las microempresas de moda tienen un potencial significativo para generar empleo local (Figura 20), lo que respalda la promoción del emprendimiento como una estrategia de desarrollo económico y social en Cuautitlán Izcalli.

18.- Las microempresas de moda pueden fomentar el empleo en la comunidad de Cuautitlán Izcalli.
240 respuestas

Figura 20. Las microempresas fomentan el empleo

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados de la presente investigación ofrecen una visión clara sobre los factores que influyen en la creación, desarrollo y sostenibilidad de microempresas comercializadoras de productos de moda en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La mayoría de los encuestados muestra una percepción favorable hacia la planificación previa, especialmente al valorar la realización de estudios de mercado como un paso esencial para reducir riesgos y entender mejor al consumidor.

Asimismo, los datos destacan el reconocimiento generalizado sobre la importancia de la digitalización. La promoción a través de redes sociales, el marketing digital y el uso de plataformas de comercio electrónico son

percibidos como herramientas indispensables para la captación de clientes y expansión de mercados. Esta tendencia refuerza el papel transformador de la tecnología en los modelos de negocio actuales, incluso en economías locales.

La innovación, la diferenciación y el desarrollo de habilidades blandas como la negociación también fueron identificadas como ventajas competitivas dentro de este sector. Los emprendedores perciben que la creatividad y la capacidad para destacarse en el mercado resultan determinantes para mantener la vigencia de sus marcas.

Sin embargo, también se identifican barreras significativas que dificultan el emprendimiento en la región. Entre los principales obstáculos destacan los altos costos iniciales, el limitado acceso a financiamiento y los trámites legales complejos. La falta de apoyo institucional, tanto público como privado, representa otra limitante relevante, así como la percepción negativa hacia los programas de capacitación disponibles, lo que indica que estos no están alineados con las necesidades reales del sector.

Finalmente, si bien existe una actitud positiva hacia la colaboración entre empresas, la disposición aún es parcial, y muchos emprendedores muestran desconocimiento o escepticismo sobre sus beneficios. También se detecta una baja autopercepción de conocimientos necesarios para gestionar un negocio, lo cual refuerza la necesidad de formación específica en gestión empresarial.

A partir del análisis de los datos obtenidos, se concluye que los emprendedores del sector moda en Cuautitlán Izcalli reconocen la importancia de la planeación estratégica, la innovación, el marketing digital y el uso de herramientas tecnológicas como elementos clave para la consolidación de sus microempresas.

No obstante, persisten retos estructurales que deben ser atendidos mediante políticas públicas más eficaces. Entre ellos destacan el acceso limitado al financiamiento, los altos costos iniciales y la burocracia en los trámites legales, los cuales dificultan el emprendimiento formal. Asimismo, la falta de apoyo y vinculación con instituciones públicas y privadas genera un entorno poco propicio para el crecimiento empresarial.

Se recomienda que las autoridades locales y organismos de fomento al emprendimiento desarrollen programas de capacitación que respondan a las necesidades específicas del sector moda, fomenten la colaboración entre microempresarios y promuevan mecanismos accesibles de financiamiento. Por su parte, los emprendedores deben continuar fortaleciendo sus competencias digitales, de gestión y negociación para enfrentar con éxito un entorno cada vez más competitivo.

En síntesis, el estudio demuestra que, si bien existe un potencial importante para el desarrollo de microempresas de moda en Cuautitlán Izcalli, se requieren estrategias coordinadas entre sector público, privado y los propios emprendedores para superar los desafíos actuales y aprovechar al máximo las oportunidades del entorno.

REFERENCIAS

- [1] Apedo -Amah, M. C., Avdiu, B., Cirera, X., Cruz, M., Davies, E., Grover, A., Iacovone, L., Kilinc, U., Medvedev, D., Maduko, F. O., Poupakis, S., Torres, J., y Tran, T. T. (2020). Desenmascarando el impacto de COVID-19 en las empresas: Evidencia a nivel de empresa de todo el mundo. Obtenido de <https://doi.org/10.1596/1813-9450-9434>.

- [2] Banco Mundial. (2018). UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020. Obtenido de (2018). UFA2020 Overview: Universal Financial Access by 2020.
- [3] Freije, A., & Freije, I. (2009). La estrategia empresarial con método ((3.a ed. pág. 249). Editorial Desclee de Brower.
- [4] FSB [Financial Stability Board]. (2022). FinTech and Market Structure in the COVID-19 Pandemic: Implications for financial stability. Obtenido de <https://www.fsb.org/2022/03/fintech-and-market-structure-in-the-covid-19-pandemic-implications-for-financial-stability/>
- [5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019). Estadísticas a propósito del día de las micro, pequeñas y medianas empresas. Obtenido de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/MYPIMES20.pdf>

Correo de autor de correspondencia: *aquí se escribe el correo del autor de correspondencia.*